

ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА В РОМАНЕ «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» РЕШАТА НУРИ ГЮНТЕКИНА

Гульнара Каюмова

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11448595>

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема гендерного неравенства в знаменитом произведении турецкого романиста и драматурга Решата Нури Гюнтекина «Королёк - птичка певчая».

Ключевые слова: роман, проблема, гендер, сюжет, образ, персонаж, главная героиня.

Роман «Королёк - птичка певчая», написанный Решатом Нури Гюнтекином, рассказывает историю того, что случилось с молодой девушкой по имени Фериде после того, как она сбежала от своего жениха.

Роман затрагивает трудности, с которыми сталкивается Фериде, будучи молодой женщиной, одинокой в Анатолии. Анатолийские женщины сталкиваются со многими проблемами в общественной жизни. К числу основных проблем относятся трудности, с которыми сталкиваются женщины в трудовой жизни, отсутствие равенства между мужчинами и женщинами, проблемы с одеянием и отсутствием образования.

Одна из самых больших трудностей, с которыми сталкивается Фериде, заключается в том, что в ее не принимают на работу из-за того, что она женщина. Несмотря на то, что Фериде делает все возможное в Управлении образования, ее игнорируют, а далее отправляют в деревню в отдаленном уголке Анатолии. В период романа общество против того, чтобы женщины работали. В то время как мужчины обязаны работать и зарабатывать себе на жизнь; женский долг рассматривается как пребывание дома, выполнение работы по дому и уход за детьми.

Фериде – очень красивая молодая девушка, но эта её красота доставляет ей много хлопот куда бы она ни пошла. Особенно когда она едет в деревню Зейнилер, понимает, что не может ходить с открытым лицом, как в Стамбуле, и понимает, что ей нужно уделять больше внимания своей одежде. Несмотря на то, что Фериде начинает одеваться гораздо скромнее, даже немного ее оттенка кожи достаточно, чтобы жители деревни распустили сплетни и сделали Фериде предметом разговоров в деревне.

Когда Фериде впервые приезжает в Зейнилер, ей трудно привыкнуть к деревне, потому что она никого не знает, и это место сильно отличается

ITALY

ITALY

от тех, которые она знает и в которых жила. Даже одежда и внешний вид Фериде, которая изо всех сил старается слиться с деревенской средой и быть похожей на одну из них, считаются достаточными, чтобы исключить ее.

Поскольку действие романа происходит в начале двадцатого века, а это последние дни Османской империи, общество все еще находится под теократическим гнетом.

В романе Фериде теряет Мунисе, девочку, которую она удочерила, во время пребывания в доме Хайруллы-бея, и ее проживание в доме Хайруллы-бея в качестве одинокой молодой женщины не приветствуется соседями и общественностью. Начинаются слухи, и, как и в селе Зейнилер, эти слухи быстро передаются из уст в уста в результате близких отношений жителей села.

Также в романе мы видим ситуацию с образованием того времени. Используя данные того периода, можно сказать, что соотношение грамотного женского населения к грамотному мужскому населению составляло только половину. Фериде имела честь ходить в школу, поскольку она происходила из богатой семьи в Стамбуле, но в Анатолии девочки редко ходили в школу. Даже если они обучались, полученное образование им мало помогало. Деревня Зейнилер снова является очень хорошим примером такой ситуации. Когда Фериде назначают учительницей в деревне Зейнилер, она очень удивляется ситуации, с которой сталкивается. Школу даже школой назвать нельзя. Столы разбросаны по обеим сторонам комнаты, а все вокруг в руинах. Фериде приходится реорганизовать старый сарай, чтобы преподавать здесь. Преподаваемые уроки ориентированы на религию в связи с условиями того периода. Образование, предоставляемое в таких плохих условиях, не приносит пользы учащимся. Эти типы школ, к которым не относились всерьез и которые давали псевдообразование в очень плохих условиях, были обычным явлением в Анатолии в то время. Другая ситуация, которая удивила Фериде, когда она впервые пришла в школу, заключалась в том, что деревенские мальчики ходили в другую школу за горой. Мальчики и девочки должны были учиться в разных школах, и было недопустимо, чтобы мальчики в возрасте двенадцати или тринадцати лет брали уроки у такой молодой женщины, как Фериде.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

В своём романе «Королёк - птичка певчая» Решат Нури Гюнтекин повествует не просто об одной судьбе, это история целой страны в период достаточно болезненных метаморфоз и смены эпох.

Фериде представляет собой прототип добропорядочной женщины, олицетворяющей идеологию Республики, либеральной, обретшей социальную и экономическую независимость, и в этом отношении тип Фериде стал образцом для подражания для молодых девушек, выросших после нее, которые перенимали и поощряли профессия учителя.

Библиографический список:

1. Abir, Nihan. Çalıkuşu'nun hikayesi (турецкий) // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi : диссертация. — 2012.
2. <https://svezirogluturkceblog.wordpress.com/calikusu-arastirma-raporu/>
3. <https://eksmo.ru/selections/12-luchshikh-turetskikh-romanov-xx-veka--ID3758932/>
4. <https://www.livelib.ru/author/18630-reshad-nuri-gyuntekin>

